

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УДК 634.754

**ҚУЛУПНАЙ ЎСИМЛИГИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
УНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЯ КЛУБНИКИ,
ТЕХНОЛОГИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ**

**BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STRAWBERRY PLANTS AND
THEIR CULTIVATION TECHNOLOGY**

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси 1-босқич магистри
Ж.Ишмурадов

ТошДАУ, “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси
к.х.ф.фд (PhD), **А.Қаршиев**

Аннотация: Ушбу мақолада қулупнай ўсимлигининг биологик хусусиятлари, етиштириш технологияси турли навларида мева сифатини яхшилаш, ҳосилдорликни ошириш ҳамда қулупнай ўсимлигини тартибли парваршлаш, маҳаллий ва интродукция қилинган қулупнай навларининг ҳосилдорлигини оширишда ва ҳосил сифатини яхшилашда қулупнай ўсимлигининг гажаклари кесиб турилмаса новдалари султ ўсиши ва бир текис ривожланамаслиги, ҳосили майдалашиб, вақтида пишмаслиги ва сифати ёмонлашиши, бундай ўзгаришлар янада кучайса ёввойилашиши, шунинг учун экилган навларда қулупнай ўсимлигининг тартибли шаклланиш орқали мева сифатини яхшилаш, агротехник тадбирларни сифатли бажариш натижасида яхши ўсиб ривожланиши ҳамда тупроқ-иқлим шароитларига мослашувчанлиги келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Мослашувчанлик, гажаклари, биологияси, новдалар, маҳаллий, интродукция, истиқболли, навлар, куртак, гул, мева, сифат, ҳосил, тупроқ-иқлим, фенологияси, қисқартириш.

Аннотация: В данной статье рассматриваются биологические характеристики земляники, технологии выращивания для улучшения качества плодов различных сортов, повышения урожайности и систематического ухода за земляникой, повышения продуктивности местных и интродуцированных сортов и улучшения качества урожая. Если побеги земляники не обрезать регулярно, они растут медленно и развиваются неравномерно, урожай становится мелким, не созревает вовремя, а его качество ухудшается. При усилении таких изменений происходит одичание. Поэтому необходимо улучшать качество плодов культивируемых сортов путем систематического формирования, обеспечения хорошего роста и развития в результате качественного проведения агротехнических мероприятий, а также адаптации к почвенно-климатическим условиям.

Ключевые слова: Адаптивность, гаджак, биология, ветви, местный, введение, перспектива, сорта, почка, цветок, плод, качество, урожайность, почвенно-климатический, фенология, сокращение.

Abstract: This article examines the biological characteristics of strawberries, cultivation technologies for improving fruit quality in various varieties, increasing yields, and systematic strawberry management, enhancing the productivity of local and introduced varieties, and improving crop quality. If strawberry shoots are not pruned regularly, they grow slowly and develop unevenly, resulting in small fruit, delayed ripening, and deterioration in quality. If these changes intensify, wilding occurs. Therefore, it is necessary to improve the fruit quality of cultivated varieties through systematic training, ensuring good growth and development through high-quality agronomic practices, and adaptation to soil and climatic conditions.

Key words: Adaptability, gadzhak, biology, branches, local, introduction, prospect, varieties, bud, flower, fruit, quality, yield, soil-climatic, phenology, reduction.

Қулупнай Ўзбекистонда экиладиган резавор мева экинлари орасида энг кўп экиладиган мева тури ҳисобланади. Пишиб етилган мевасининг мазаси, парҳез учун истеъмол қилиниши, технологик сифати ва рангининг чиройлилиги жиҳатидан юқори баҳоланади. Ёзда (июл, августда) ўтказилган қулупнай келгуси йилиёқ мўл ҳосил беради.

Қулупнай кўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, илдиз, тана, барг, куртак, кўпаювчи новда қисмларига эга. Қулупнайнинг илдизи асосан ернинг устки (10-30 см) қисмига. яъни озик моддалар, ҳаво ва сув бор бўлган

қисмига жойлашади. Илдизнинг озрок қисмигина ернинг остки қатламига (30-40 см чуқурликка) ўтади. Илдизнинг учки қисмида майда тукчалар бўлади. Тупрокдаги озик моддалар яна шу тукчалар орқали шимилиб, най тўқималарига, ундан йўғон илдизга, сўнгра танача, танадан баргларга ўтади. Баргда бу моддалар биологик ўзлаштирилиб, яна қайтадан най тўқималар орқали илдизга ўтиб туради.

Қулупнай ўсимлиги битта майдонда 3 йилдан 8 йилгача, ўсаверади. Бу йиллар ичида тез-тез суғориш натижасида ерни бегона ўтлар босади, тупроқ зичлашиб кетади

касалликка чалинади, зараркунандалар тушади. Шунинг учун кулупнай етиштириладиган майдонни ғумай, ажрик каби илдизи кучли ўсадиган бегона ўтлардан тоза холда сақлаш керак.

Кулупнай ишлаб чиқариш шароитида гажакларидан кўпайтирилади. Фақат янги навлар яратиш кўзда тутилганда уруғидан кўпайтирилади. Кўчатлар махсус кўчатзорларда етиштирилади. Кулупнай ҳосили териб олингандан кейин қатор оралари юмшатилади, гажаклар тўғриланиб, илдиз олиш учун тупроққа кўмилади. Шундан кейин суғорилади. Ҳар гектаридан 250 мингта, асосий кўчатзордан эса бир ярим – икки баровар кўп гажакли кўчат олинади.

Кулупнайнинг хужаликдаги аҳамияти кулупнайнинг дориворлик хусусиятлари унинг таркибидаги биологик актив моддалар-витаминологияга бой, кулупнайнинг асосий сифатларидан бири, мевасининг таркибида витамин "С" (аскорбин кислотани) булиши. Ўстириш шароити ва навларига қараб витамин "С" 25 дан 130 мг% булади.

Кулупнайнинг яхши усиб, мева туғиши учун зарур бўлган шароитлардан бири яхши кулупнайзор

барпо қилишдир. Кулупнайзорни ёруғлик яхши тушадиган, шамолдан пана, сув билан яхши таъминланган ерда барпо қилиш керак. Мазкур экин учун нисбатан текис ёки бир оз нишаброк сизот сувлари ер юзидан бир метр чуқурликда жойлашган майдонлар танланади.

Эртаги махсулот етиштириш учун жануб томонга нишаб, кечкирокдаги учун эса шимол томонга нишаброк майдон ажратилади. Шунинг эса тутиш муҳумки, жанубий қияликдаги экинга эрта баҳорги изғирин хавф солади, ёзда ўз вақтида суғорилмаганда кулупнай барглари офтоб уриб кетади. Кулупнай учун энг яхши нишаблик жанубий-ғарбий ва шимолий-ғарбий қиялик булиб, бунда тупроқ тез қуриб кетмайди.

Кулупнайни дарахтлар экилмаган ерга ёки ёш ниҳоллар ораларига жойлаштириш мумкин. Экинлар зичлаштириб экилганда кўшимча ўғит солишни унутмаслик керак бўлади.

Кулупнай нормал ўсиб, мўл ҳосил бериши учун тупроқ донадор (структурали), ундаги озик модда ва сув етарли миқдорда ҳамда сизот сувлари ер юзасидан камида 1 м пастда бўлиши керак.

Қулупнайнинг янги териб олинган меваси жуда мазали ва хушбўй бўлиб, таркибида 4—11% қанд моддаси, 0,28—1,6% кислоталар, 37—130 мг % С витамини, енгил ҳазм бўладиган темир, фосфор, калий, кальций тузлари, фолиевая кислота (В витамини) мавжуд. В витамини етишмаслиги натижасида қон айланиши бузилади, кам-қонлик вужудга келади, бу ёмон сифатли шишларнинг ўсишига сабаб бўлади, организмнинг нурланишга нисбатан сезувчанлиги ортади, сочининг бевақт оқариб кетишига сабаб бўлади. С витамини етишмаган киши цинга касаллигига чалинади, организмнинг турли касалликларга қаршилиги сусаяди ва асаб системаси бузилади. Қулупнай организмда тез ҳазм бўлади, парҳезбоп таом сифатида умумий модда алмашинувини таъминлайди.

Тупроқ унумдорлигига кўра ҳайдаш олдидан гектарига 40-60 т чириган от тезаги ёки қуй қийи 600-1000 кг суперфосфатга аралаштириб солинади

Кўчат ўтказишдан олдин тупроқ плуг билан камида 30 см чуқурликда ҳайдалади, бегона ўтларнинг илдизлари йиғиштириб олинади, дала пухта текисланади ва эгатлар олинади.

Энг яхши кўчат ўтказиш муддати - 1 июлдан 15 августгача, бундан кеч экилса, ҳосил пасаяди, лекин иссиқ кунлар давом этганда суғориб турилса, кузда экилганда ҳам кўчатлар яхши тутиб кетади.

Қулупнай кўчатлари 70-80-90 см қатор ораларига, шағал қатлам яқин жойлашган ерларда 60 см.ли қатор ораларига экилади. Ўсимликлар ораси 20-25 см. Кўчатлар шу тартибда

ўтказилганда гектарига 44,4 дан 71,4 мингтагача ўсимлик жойлаштирилади.

Ҳосилга кирган қулупнайзор ўсув даври мобайнида 13-15 марта суғорилади. Дастлабки биринчи сув апрелда берилади, майда 3-4 марта, июн-июлда 3 марта, августда 2-3 марта, сентябрда 1-2 марта, октябрда бир марта суғорилади. Шағалли ва қумоқ ерларда суғориш сонини гектарига 300-600 м³ ҳисобидан 20-24 мартага етказилади. Қулупнай ҳосилини териш даврида дастлабки 5 кунда гектарига 300 м³ ҳисобидан эгат оралатиб, баҳорда эса 600-800 м³ меъёрда суғорилади.

Вегетация даврида гектарига 120-180 кг азот, 90-120 кг фосфор, 30-60 кг калий (соф модда ҳисобидан) ўғитлари солинади. Баҳорда (феврал, март) 45-60 кг дан азот ва фосфор, июнда қулупнай териб олингандан кейин шунча ўғит, кузда эса 30-60 кг дан азот ва калий берилади.

Қулупнай меваси май бошларидан то июн ўрталаригача терилади. Қулупнай меваси ифлосланмаслиги учун тупларининг остига похол ёзилади. Ҳосилдорлиги гектаридан 12-15 тоннани ташкил қилади.

Қулупнайнинг туманлаштирилган навларидан энг кўп тарқалганлари қуйидагилар: Эртапишар Ўзбекистон, Ўзбекистон гўзали (Дилбар), ўртапишар Кулвер, Кечпишар Тошкент ва Зенга-зенгана. Бу навлар барги йирик, юзи бироз ғадир-будир, гули икки жинсли, баргидан бироз пастроқда жойлашган. Ҳар тупида 12-20 тагача гулдастаси бўлади. Меваси тухумсимон, кейинроқ думалоқроқ шаклга киради. Дастлабки пишган меваси ўртача 50-60 г,

кейингилариники 15-20 г келади. Бир ойида пишади, нордон ширин, ранги тупдан 300-350 г гача, гектаридан эса кизил. 8-10 т гача ҳосил беради. Меваси май

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. *Узбекистан Республикасининг Президенти ПК-4549- сон «Меvasабзавотчилик ва узумчилик тармотини янада ривожлантириши, сохдқа кушилган к,иймат занжирини яратишга дойр кушимча чора-тадбирлар тузгисидаги»ги қарори.* - Тошкент, 2019 йил 11 декабрь. Janczewskii, E. *Monograph of the currants Ribes L. / E. Janczewskii II Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. - Geneva.* - 1907. - Vol. 35. - P. 199-517.
2. Абдуллаев Р.М., Ягудина С.И. - *Томорқдқа этиштириладиган резавор мевалар.* Тошкент "Мех,нат" 1989 - б 5-36.
3. *Туркия Республикаси Озик,-овк,ат қ,ишлоқ, хужалиги вазирлиги хдмда "Денизбанк" хдмқорлигида тайёрланган "100 та китоб"дан иборат туплами, АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриётуйи, 2021. - 56 б.*
4. Абдуллаева Х.Р. "Плёнқа остида қулупнай этиштириши мумай даромад манбаи", "Узбекистан қ,ишлоқ, хужалиги" журнали. 2017. №2 17-6.
5. Бельх А.М. *Земляника в Сибири.* -Новосибирск, 2000. -с.73 и 103.
6. Копылов В.Н. "Земляника". Симферополь 2007 88 бет.
7. Майдебур В.И., Мирежко И.М., Надточий И.П. "Сроки и схемы посадки земляники в маточниках" *Ж.Садоводство.* Москва 1984. №10 с. 17-19.
8. МаталаВ. "Выращиваниеземляники"СанктПетербург. 2003. с. 202-210.
9. Стольников Н.П. "Культура земляника в Западной Сибири". Барнаул 2014. - 177 с.